

Consideraciones ético legales sobre el uso de la ecografía en el proceso kinesiológico en Unidades de Cuidados Intensivos

El uso de la ecografía por parte del kinesiólogo implica no solo pericia técnica, sino también responsabilidad ética, respeto por la autonomía del paciente y cumplimiento riguroso del marco legal vigente.

Juan Enrique Lee Goic
Director del Grupo de Interés de Ecografía en Kinesiología (GIE-Chile)
Universidad Andrés Bello
Santiago de Chile, julio de 2025
✉ **Contacto:** j.leegoic@uandresbello.edu
www.leegoic.cl

ANTECEDENTES

El uso de la ecografía pulmonar como herramienta de evaluación funcional en el proceso clínico kinesiológico ha generado un cambio sustantivo en la atención de pacientes críticos. Sin embargo, su implementación debe enmarcarse dentro de principios éticos claros y una normativa jurídica específica, para garantizar no solo la calidad de la atención, sino también la protección de los derechos del paciente y del propio profesional. Esto cobra especial relevancia en contextos donde el paciente se encuentra en situación de alta vulnerabilidad, como las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), y donde el juicio clínico se ejerce bajo condiciones de urgencia, incertidumbre y decisiones compartidas.

Ninguna ley en nuestro país impide que un kinesiólogo, con adecuada formación, pueda utilizar la ecografía dentro de su proceso clínico como parte del examen físico funcional, centrándose en la descripción de deficiencias estructurales y patrones funcionales, hallazgos compatibles con disfunciones musculoesqueléticas o respiratorias, y apoyo en la toma de decisiones interprofesionales.

De acuerdo con la Ley N.º 20.584 sobre Derechos y Deberes del Paciente (D.F.L. N.º 20.584, Derechos y Deberes de las Personas en Atención de Salud, Acciones Vinculadas a la Atención en Salud, 2000), el consentimiento informado no es requerido cuando se

trata de procedimientos que forman parte del examen físico clínico diario, como ocurre con la ecografía funcional en UCI. Así lo establece el Artículo 15, que exige consentimiento en casos de urgencia vital o cuando el paciente no puede otorgarlo y no hay familiares inmediatos disponibles. En estos contextos, el uso de la ecografía se equipara a la auscultación o inspección, siendo una herramienta de evaluación inmediata que permite actuar con oportunidad ante el deterioro respiratorio, sin necesidad de grabar ni conservar imágenes de forma obligatoria.

En contraste, cuando se utiliza la ecografía como guía para procedimientos invasivos (como drenaje pleural o punción pericárdica), o para fundamentar decisiones que modifican directamente el tratamiento (ej.: ecocardiografía formal por especialista), el consentimiento informado sí es exigido, ya sea por parte del paciente o de su representante legal. Esta obligación se encuentra explícita en el Artículo 14, el cual señala que toda intervención con riesgo significativo debe ser informada y consentida. En estos casos, la documentación de la ecografía (ya sea con imágenes o registro estructurado) y la comunicación con el equipo tratante se vuelven elementos clínico-legales esenciales.

Desde un punto de vista ético, el Código Deontológico del Colegio de Kinesiólogos de Chile exige que toda acción profesional se realice con acuciosidad, respeto por la autonomía del paciente y dentro del marco de competencias adquiridas. Utilizar la ecografía sin registro adecuado, sin comunicación interprofesional o excediendo el ámbito funcional del kinesiólogo puede vulnerar los principios de beneficencia y no maleficencia que sustentan la práctica clínica (Código Deontológico, 2021).

A nivel internacional, una revisión reciente analiza múltiples casos legales en Canadá derivados del uso de la ecografía en unidades críticas. En varios de estos casos, los conflictos legales no surgieron por errores técnicos en la imagenología, sino por falta de consentimiento, ausencia de registro clínico formal y uso no autorizado de imágenes fuera de los sistemas institucionales. Incluso cuando las intervenciones fueron clínicamente acertadas, la omisión de estos principios básicos conllevó sanciones disciplinarias, demandas legales o restricciones profesionales. Estos hallazgos refuerzan

la necesidad de contar con una regulación clara, protocolos de registro, formación ética y una comunicación precisa con los equipos clínicos y con los propios pacientes (Prager et al., 2024).

La responsabilidad del kinesiólogo no termina al obtener una buena imagen. Debe asegurar que todo acto ecográfico esté debidamente justificado dentro de su proceso clínico asistencial y comprometerse a una formación continua en el desarrollo de la competencia ecográfica, con estándares conocidos y validados que aseguren la calidad de la evaluación.

Ante la falta de directrices o lineamientos claros en Chile, se proponen los siguientes lineamientos para una práctica segura y legalmente respaldada de la ecografía por kinesiólogos:

LINEAMIENTOS SUGERIDOS:

1. En relación al consentimiento informado en la ecografía funcional:

- No requerido para ecografías funcionales en UCI como parte del examen físico habitual.
- Asentimiento verbal suficiente en pacientes conscientes, siempre que se trate de evaluación funcional en el contexto del examen físico.

2. Registro clínico:

- Debe documentarse todo examen ecográfico relevante, con al menos: indicación, hallazgos funcionales, interpretación clínica y acción derivada.
- No es obligatorio almacenar imágenes, salvo en contextos docentes, judiciales o si así lo establece el protocolo institucional.

3. Protección de datos e imágenes:

- Las imágenes son parte del expediente clínico y deben almacenarse exclusivamente en sistemas autorizados por la institución. Si quedan guardadas temporalmente en el equipo de ecografía, se recomienda encriptar o generar una clave de acceso al archivo, con acceso exclusivo al personal clínico.
- Está prohibido el uso de dispositivos personales para registrar, transferir o almacenar imágenes sin consentimiento formal.
- La utilización académica o docente de imágenes requiere autorización expresa del paciente o de su tutor legal.
- Los clips y capturas de imagen que queden temporalmente en el equipo de ecografía deben ser eliminados una vez utilizados con fines clínicos inmediatos.

4. Comunicación al paciente:

- Explicar que la ecografía forma parte del examen físico funcional.
- Describir hallazgos normales de manera clara, concisa y tranquilizadora.
- Si hay hallazgos patológicos, explicar que será necesaria una evaluación médica más profunda. No emitir diagnóstico ni generar alarma.
- Reforzar que el informe final será realizado e interpretado por el médico tratante.

5. Comunicación con el equipo tratante:

- Todo hallazgo clínicamente relevante debe ser comunicado de forma clara, oportuna y respetando el ámbito funcional del kinesiólogo.
- El lenguaje usado debe ser descriptivo y funcional, evitando diagnósticos, pronósticos médicos o interpretaciones fuera de competencia.

CONCLUSIÓN

En síntesis, la ecografía representa una herramienta de alto valor clínico para el quehacer kinesiológico, pero solo cuando se implementa con responsabilidad, juicio ético y apego normativo. La protección del paciente no depende únicamente de la imagen generada, sino del contexto en que esta es obtenida, registrada, comunicada y utilizada. No basta

con tener buenas intenciones: se requiere claridad, formación, respaldo institucional y una cultura profesional centrada en el respeto y la transparencia.

REFERENCIAS

- Código Deontológico (2021). Recuperado de https://www.ckch.cl/wp-content/uploads/2021/06/ADJ-2-Codigo_Etica_Ckch.pdf
 - D.F.L. N.º 20.584 Derechos y Deberes de las Personas en Atención de Salud (2000). Recuperado de <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1039348>
 - Prager, R., Wu, D., Garber, G., Finestone, P. J., Zang, C., Aslanova, R., & Arntfield, R. (2024). **Medico-legal risks of point-of-care ultrasound: a closed-case analysis of Canadian Medical Protective Association medico-legal cases**. *Ultrasound Journal*, 16(1), 1–9. <https://doi.org/10.1186/S13089-024-00364-7>
-